

ISKUSTVA PRILIKOM PRIPREME ELABORATA ZA UTVRĐIVANJE ZAŠTITNIH ZONA IZVORIŠTA ZA JAVNO VODOSNABDEVANJE U R. S. MAKEDONIJI

EXPERIENCES FROM THE PREPARATION OF REPORTS FOR THE DETERMINATION OF PROTECTIVE ZONES OF PUBLIC WATER SUPPLY SOURCES IN R. N. MACEDONIA

Dr Zlatko Ilijovski, Građevinski Institut Makedonija, Drezdenska 52, Skoplje. Email: geozlatko@gim.mk

Dr Mihail Kočubovski, Institut za javno zdravlje RSM, ul. 50. Divizije br. 6 Skoplje: kocubov58@gmail.com

Mr Silvana Pešovska, Mr Stojan Mihailovski, Mr Daniela Nedanovska, Građevinski Institut Makedonija, Drezdenska 52, Skoplje. silvana.pesovska@gim.com.mk, stojan.mihailovski@gim.com.mk, daniela.nedanovska@gim.com.mk

Abstract: Zaštita podzemnih voda od zagađivanja je od izuzetnog značaja i treba je proučavati i analizirati u okviru zaštite celokupne životne sredine.

Pristup zaštiti podzemnih voda od zagađivanja treba pre svega da ima preventivni karakter. Zaštita izvorišta koja se koriste za javno vodosnabdevanje stanovništva je izuzetno važna. Upravljanje podzemnim vodama u R. S. Makedonija je regulisana Zakonom o vodama, koji je u nadležnosti Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP). Mineralne, termalne i termo mineralne vode su u nadležnosti Ministarstva privrede. Prema zakonu o vodama R. S. Makedonija, član 98, svi izvorišta za javno vodosnabdevanje su trebali da izrade Elaborate za određivanje zaštitnih zona na izvorištu sa merama zabrane i ograničenja.

U R. S. Makedoniji, oko 60-70% izvorišta za javno vodosnabdevanje obuhvaćeno je elaboratima o zaštitnim zonama. Izrada ovakvih izveštaja regulisana je sa nekoliko podzakonskih akata. Pored zaštite izvorišta za javno vodosnabdevanje, veoma je važan i opšti pristup zaštiti podzemnih voda, posebno zaštita većih rezervoara podzemnih voda. Izrada izveštaja ima svoje specifičnosti, posebno za izvorišta koja se nalaze u urbanoj sredini. Sukob interesa za zaštitu podzemnih voda sa interesima biznis zajednice je uvek prisutan.

Ključne reči: elaborati o zaštitnim zonama, javno vodosnabdevanje, zaštitna zona

Abstract: The protection of groundwater from pollution is of exceptional importance and it should be studied and analyzed within the framework of the protection of the overall environment.

The approach to the protection of groundwater from pollution should initially have a preventive character. The protection of springs used for the public water supply of the population is of exceptional importance. Groundwater management in R. of N. Macedonia is regulated by the Law on Waters, which is under the jurisdiction of the Ministry of Environment Spatial Planning (MESPP). Mineral, thermal, and thermal-mineral waters are under the jurisdiction of the Ministry of Economy. According to the Law on waters of R. of N. Macedonia Article 98, all sources for public water supply should have prepared Reports for determining protective zones of the sources with prohibitions measures and restrictions. In R. of N. Macedonia, about 60-70% of the sources for public water supply are covered with prepared Elaborates on protective zones. Several regulatory acts regulate the preparation of such reports. In addition to the protection of public water supply springs, the general approach to groundwater protection is also very important, especially the protection of larger groundwater reservoirs. The preparation of the elaborates is specific, especially for sources located in an urban environment. The clash of groundwater protection interests with the interests of the business community is always present.

Key words: Reports for protection zones, public water supply, protection zone

ZAKONSKE ODREDBE ZA ZAŠTITNE ZONE ZA VODE NAMENJENIH LJUDSKOJ POTROŠNJI

Generalno, obezbeđivanje bezbednih podzemnih voda za piće, tzv. sanitarne vode, vode za pakovanje ili za upotrebu u prehrambenoj industriji i njihova zaštita od zagađenja, postaje opšti problem kod nas i u svetu. Ovaj problem u R. S. Makedoniji je regulisan sa više zakona i podzakonskih akata, u okviru kojih se pokriva pitanje zaštite podzemnih voda, a samim tim i zaštite izvorišta podzemnih voda namenjenih ljudskoj potrošnji. Postoje i jasni standardi o kvalitetu upotrebljivosti vode za piće.

Osnovni pravni akt je Zakon o vodama, koji je u skladu sa direktivama EU. Ovaj zakon daje pravne osnove za korišćenje voda, zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda i osnovni je dokument za zaštitu podzemnih voda u Republici Makedoniji. U Zakonu o vodama postoji posebno poglavlje pod nazivom ZAŠTITNE ZONE. Članovima 96., 97., 98., 99. i 100. uređuju je način zaštite izdanskih voda, koje ljudi

koriste kao vodu za piće, uključujući i podzemne vode. Najvažniji podzakonski akt je **Pravilnik** o načinu utvrđivanja i održavanja zaštitnih zona izvorišta čija se voda koristi za ljudsku upotrebu, sačinjen 2016. godine.

Protokol o vodi i zdravlju koji koordiniraju Ekonomska komisija za Evropu Ujedinjenih nacija i Regionalni komitet za Evropu Svetske zdravstvene organizacije propisuje efikasnu zaštitu vodenih resursa koji se koriste kao izvori pitke vode, vodenih resursa i srodnih vodenih ekosistema iz zagađenja iz drugih izvora, uključujući poljoprivredu, industriju i druga ispuštanja i emisije opasnih materija. To je usmereno na efektivno smanjenje i eliminisanje ispuštanja i emisija supstanci koje mogu biti opasne za ljudsko zdravlje i vodene ekosisteme. RS Makedonija je ratifikovala Protokol o vodi i zdravlju u oktobru 2023. godine.

METODOLOŠKI PRISTUP U IZRADI ELABORATA ZA ZAŠTITNE ZONE IZVORIŠTA

Da bi izveštaj o zaštitnim zonama bio uspešno i kvalitetno pripremljen, potrebno je realizovati i sprovesti određene procedure:

- Poznavanje zakonske regulative i podzakonskih akata koji regulišu ovu materiju.
- Određivanje vrste i tehničkih karakteristika izvorišta: vrsta kaptaze na izvorima, dubina bunara i druge tehničke karakteristike, količine vode koja se crpi, radijusi uticaja, režim rada bunara.
- Analiza i proučavanje hemizma i kvaliteta podzemnih voda u zoni izvorišta.
- Proučavanje regionalnih i lokalnih hidrogeoloških karakteristika terena,
- Analiza podataka iz monitoringa kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika.
- Izrada matematičkih modela strujanja podzemnih voda značajnijim i kompleksnijim izvorištima.
- Proučavanje ranjivosti podzemnih voda, regionalno i lokalno.
- Proučavanje rizika od zagađenja podzemnih voda, regionalno i lokalno.
- Proučavanje i analiza svih pritisaka na kvalitativni status podzemnih voda.
- Izrada katastra zagađivača.
- Proučavanje svih pritisaka na kvantitativni status podzemnih voda.
- Izrada programa i mera za smanjenje pritisaka na kvalitativni i kvantitativni status podzemnih voda
- Izrada katastra bunara na istraživanom području.
- Proučavanje i analiza svih privrednih aktivnosti na istraživanom području.
- Proučavanje i analiza prostornih planova i urbanističke planske dokumentacije.
- Bliska saradnja sa operaterima javnih komunalnih sistema vodosnabdevanja.
- Utvrđivanje granica zaštićenih zona grafički, tekstualno sa koordinatama.
- Određivanje mera zabrane i ograničenja u sve tri zaštitne zone.
- Predlog za monitoring kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika podzemnih voda.

Slika 1. Prikaz zaštitnih zona na topografskoj kari.
Figure 1. Presentation of protective zones on a topographic maps

Slika 2. Prikaz zaštitnih zona na hidrogeološkoj karti
Figure 2. Presentation of protective zones on a hydrogeological map

NEKE SPECIFIČNOSTI U POSTUPKU IZRADA ELABORATA ZA UTVRĐIVANJE ZAŠTITNIH ZONA IZVORIŠTA ZA JAVNO VODOSNABDEVANJE

Izvorišta koja se nalaze u hazardnoj sredini

Prilikom izrade elaborata o ZZ izvorišta susrećemo se sa izazovima koji proizilaze iz zanemarivanja postojanja izvorišta i zaštitnih zona, odnosno u vreme izrade urbanističke dokumentacije nisu izrađene zaštitne zone. Česti su problemi s izrađenim urbanističkim planskim dokumentima, u interesu poslovne zajednice. Pristup treba da bude da se interesi biznis zajednice stave u drugi plan u odnosu na društveni i ljudski interes i pravo pristupa svakog građanina čistoj i bezbednoj vodi za piće što bi trebalo da bude u prvom planu

Jedan od najznačajnijih primera, u R. S. Makedoniji, većih izvorišta za javno vodosnabdevanje lociranih u urbanizovanoj sredini je sistem bunara „Nerezi-Lepenec“, koji se koristi za dodatno vodosnabdevanje grada Skoplja, koji ima kapacitet od 1500 l/s. Ovaj sistem bunara je pod uticajem visokih pritisaka, koji doprinose visokom riziku od zagađenja podzemnih voda. Najveći potencijalni zagađivači (objekti) koji prema zabranama i ograničenjima ne smeju biti u drugoj zaštitnoj zoni, ali i dalje postoje, su: industrijska zona (Alkaloid, Ading), benzinske pumpe, veliki broj automehaničarskih servisa, autoperionica, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, veliki broj ulica, koje proizvode automobilske emisije, prašinu, curenje sa parkinga itd.

Za izvorišta u ravničarskim delovima terena, korišćenje poljoprivrednog zemljišta zaštićenim zonama predstavlja ozbiljan problem. To je aktivnost koju je teško kontrolisati i koja ima dugoročne trajne uticaje na kvalitet podzemnih voda. Pravilnikom je definisana mera zabrane intenzivnog korišćenja poljoprivrednog zemljišta, ali ne postoje konkretni kvantitativni i kvalitativni kriterijumi za definisanje tzv. Intenzivno korišćenje.

Realni rizici i pritisci u pogledu promene kvalitativnog i kvantitativnog statusa podzemnih voda na lokaciji u blizini izvorišta Studenčica, Biljanini izvori i Bej Bunar za vodosnabdevanje grada Ohrida. Sama mikrolokacija izvorišta za vodosnabdevanje grada Ohrida (bunari i izvori) nalazi se delom u urbanoj sredini, u čijoj blizini se u novije vreme vrši ekspanzija izgradnje novih stambenih i vikend naselja, postoji benzinska pumpa u neposrednoj blizini, ribnjak, neobezbeđene deonice puteva, lokalne

divlje deponije itd. Prema Pravilniku o načinu utvrđivanja i održavanja zaštitnih zona izvorišta čija se voda koristi za ljudsku upotrebu, u II. zaštitnoj zoni zabranjena je izgradnja benzinskih pumpi, ribnjaka, intenzivna urbanizacija, izgradnja puteva i drugih saobraćajnih objekata bez zahvatnih kanala, odvodnjavanje atmosferskih voda bez separatora ulja, podzemnih septičkih jama i/ili drenaže fekalnih i drugih otpadnih voda osim vodonepropusnih septičkih jama na mestima gde nema ugrađene kanalizacione mreže.

Deonica puta Ohrid - Sv. Nauma, je dosta frekventna i prolazi odmah (desetak metara) pored I zaštitne zone izvorišta Biljanini izvori. Deonica nije predviđena u skladu sa zabranom iz Pravilnika koja glasi "zabranjena je izgradnja puteva i drugih saobraćajnih objekata bez zahvatnih kanala, odvodnjavanje atmosferskih voda i bez separatora ulja", odnosno kosi se sa zabranama istog. S obzirom na ogromnu frekventnost vozila koja je u avgustu mesecu na ovoj deonici izmerena oko 36.000 vozila dnevno, a nalazi se u II zaštitnoj zoni, neophodno je dograditi je bočnim kanalima sa hvatačima ulja. Zahvaćene vode treba se odvesti iz I i II Z.Z. čime će sprečiti direktno infiltriranje prljave atmosferske vode u podzemlju. Takođe, u slučaju havarija i incidenata, kanal će imati zaštitnu funkciju na podzemnom izdanu.

Prema navedenom, može se reći da je prisustvo postojećih objekata, koji su zabranjeni u II ZZ, u suprotnosti sa principima Pravilnika, što može predstavljati pretnju, realan rizik i pritisak u smislu promene kvalitativnog i kvantitativnog statusa podzemnih voda lokacije u blizini izvorišta. Odnosno, postoji sukob interesa konkretnih mera, zabrana i ograničenja iz Elaborata o ZZ sa interesima opština, tačnije sa postojećom urbanističkom dokumentacijom opština, GUP-om i DUP-om.

Utvrđeni su i realni rizici i pritisci u pogledu promene kvalitativnog i kvantitativnog statusa podzemnih voda iz bunara za vodosnabdevanje grada Delčeva. U okviru II ZZ na ovim izvorištima nalaze se delatnosti iz delatnosti organizovane poljoprivrede, stočarstva, drvnoprerađivačke proizvodnje, industrije prerade mleka i mlečnih proizvoda, antropogenih delatnosti, infrastrukturnih objekata i urbanog života.

Visok procenjen stvarni rizik na ovoj lokaciji je:

Upotreba pesticida na poljoprivrednim zemljištima u okviru II ZZ na kojima se odvija intenzivna poljoprivredna proizvodnja uz nekontrolisanu primenu poljoprivrednih đubriva, hemijskih đubriva, pesticida, fungicida, insekticida i herbicida, iako je to u suprotnosti sa zabranama i ograničenjima Pravilnika. Ne postoje precizni podaci o vrsti i količini pesticida i drugih zaštitnih sredstava koja se koriste u svakodnevnoj poljoprivrednoj praksi. Tačna količina nitrata, sulfata, fosfata itd. koje od poljoprivrednih zemljišta prodire u podzemne vode nemoguće je proceniti, jer to zavisi od vrste useva, vrste i karakteristika zemljišta i klimatskih faktora. Potrebno je striktno poštovanje zabrana, mera i preporuka u pogledu vrste i načina primene pesticida i đubriva, u skladu sa Studijom ili PUŽS Elaboratom, kako bi se eliminisali negativni uticaji na kvalitet podzemnih i površinskih voda. Za nepoštovanje zabrana, mera i preporuka opština ili druge nadležne službe i institucije treba da preduzmu kaznene mere u skladu sa zakonskom regulativom;

Blizina glavnog kolektora otpadnih voda, koji se nalazi u aluvijalnom sedimentu reke Bregalnice, predstavlja realan rizik za narušavanje kvalitativnog statusa podzemnih voda sa ovog izvorišta. Ispuštanje neprečišćenih gradskih i industrijskih otpadnih voda je poznata praksa u opštini, odnosno prečišćavači u okviru II ZZ nisu uobičajena praksa. Postoji direktno ispuštanje otpadnih voda u otvorene vodotoke, iako je to suprotno zabranama i ograničenjima iz Pravilnika. Prema istom, direktno ispuštanje otpadnih voda u otvorene vodotoke dozvoljeno je tek nakon njihovog prečišćavanja, prema kriterijumima za klasu površinskih vodotoka, prema kriterijumima datim u zakonskim propisima i drugim planskim aktima. Stanice za prečišćavanje u okviru II ZZ treba da obezbede vodu prečišćenu do kategorije vodotoka, ali ne više – lošije od II kategorije, pre ispuštanja u vodotok.

Brojni su drugi primeri kolizije planirane izgradnje i aktivnosti sa merama zabrana i ograničenja unutar zaštitnih zona. Od posebnog značaja je intenziviranje izrade elaborata o zaštitnim zonama za sva izvorišta javnog vodosnabdevanja i uspostavljanje sistema u kome će se ti elaborate obavezno uzeti u obzir u postupcima izdavanja građevinskih dozvola ili izrade urbanističko-planske dokumentacije

Postojanje istorijskih zagađivača u zaštitnim zonama

Najkarakterističniji primer je postojanje industrijske deponije Jugohrom - Jegunovce u drugoj zaštitnoj zoni izvora Rašče. Izvor Rasche je kraški izvor s ne baš promenljivom izdašnošću u rasponu od 3,18 do 9,6 m³/s (izvor: JP Vodovod - Skoplje, za razdoblje 2007. do 2015.), koji godišnje proizvede oko 160.000.000 m³ vode, od čega oko 100.000.000 koriste se godišnje za vodosnabdevanje grada Skoplja. Izvor Rašče je po kapacitetu drugo po veličini u Makedoniji. Izvor Rašče je najvažniji resurs za osiguranje nesmetanog razvoja i opstanka stanovništva grada Skoplja i okolnih naselja. Oko 90% stanovništva iz Skoplja i Skopskog regiona, koji ima oko 600.000 stanovnika i dobar deo privrede, svoje

potrebe za vodom podmiruje iz ovog izvora. Dosadašnja istraživanja pokazuju da je najveći faktor rizika za zagađenje vode sa izvora Rašče industrijska deponija i krug metalurškog kombinata Jugohrom (izgrađen 50-ih godina prošlog veka), koji nije u funkciji od 2016. godine. Ova deponija ima zapreminu od 1.200.000 m³ raznog otpada, od čega je 350.000 t bihromatnog blata. Oni su do sada doprineli zagađenju okolnih podzemnih voda Cr⁶⁺ i drugim teškim metalima, ali u kontinuitetu nastavljaju da zagađuju vodu i predstavljaju ozbiljan faktor rizika. Sa hidrogeološkog aspekta, nalaze se na putu kretanja podzemnih voda ka izvoru, u zoni prihranjivanja i u okviru druge zaštitne zone, Slika 3. Česti su i primeri postojanja deponija u zonama zaštite izvorišta ili slučaj rudnika itd.

Slika 3. Hidrogeološki profil Pološka Kotlina-Žedenski masiv-Skopska kotlina

Figure 3. Hydrogeological profile Polog Basin-Žeden Massif-Skopje Basin

PRISTUP REŠAVANJU PROBLEMA

Rešavanje slučaja gde se unutar zaštitnih zona nalaze legalno izgrađeni objekti sa svim potrebnim dozvolama, a prema merama zabrana i ograničenja ne sme da ih bude, ozbiljan je izazov. Takođe, ozbiljan problem predstavlja stanje urađene urbanističke planske dokumentacije i izdatih dozvola i odobrenja za izgradnju novih objekata i delatnosti u zaštićenim zonama, koje, prema merama zabrana i ograničenja, ne smeju postojati. Donošenje odluka o uklanjanju ili prestanku rada ovakvih objekata predstavlja administrativno-pravni ozbiljan zadatak koji često proizvodi ogromne finansijske potrebe. Naš pristup u ovakvim slučajevima je predviđanje i preduzimanje veoma strogih mera za otklanjanje mogućih negativnih uticaja iz ovakvih objekata, češće kontrole, detaljniji monitoring. Veći takvi objekti imaju integrisane A i B ekološke dozvole koje ih obavezuju na mere zaštite od negativnih uticaja na životnu sredinu, ali se one često samo formalno poštuju. Još ozbiljniji je problem postojanja istorijskih industrijskih ili rudarskih zagađivača u zaštitnim zonama (npr. deponija Jugohrom), za čije rešavanje su potrebna ogromna finansijska sredstva. Rezultat toga je stalno odlaganje ili zanemarivanje problema, što svakako ne doprinosi zaštiti kvaliteta podzemnih voda. Za rešavanje ovakvih problema postoje različite opcije od uklanjanja, zatvaranja po principu „plombirana“ ili opcije korišćenja – ekstrakcije korisne mineralne sirovine prema savremenim konceptima cirkularne ekonomije.

ZAKLJUČAK

U cilju sprečavanja pojava zagađivanja voda, oko izvorišta se uspostavljaju zaštitne zone za javno vodosnabdevanje. Čest je problem postojanja objekata ili izrađene urbanističke planske dokumentacije sa predviđenim objektima i aktivnostima koje, prema merama zabrane i ograničenja u zaštitnim zonama izvorišta, ne bi trebalo da postoje. Rešavanje ovakvih problema je ozbiljan izazov. Potrebno je intenzivirati izradu elaborata o zaštitnim zonama i u procesu upravljanja vodama, što podrazumeva istraživanje, korišćenje, zaštitu utvrđenih granica zaštitnih zona, kao i mere zabrana i ograničenja koje treba staviti u prvi plan. Prilikom izrade urbanističkih-planskih dokumentacija na nivou države, kao i na nivou opština, potreban je integrisani pristup uključivanju svih zainteresovanih strana stavljanjem zaštite podzemnih voda kao prvi prioritet, posebno izvorišta za javno vodosnabdevanje. Isto tako monitoring kvalitativnog i kvantitativnog statusa podzemnih voda je neminovna potreba u cilju upravljanja i zaštita podzemnih voda.

LITERATURA:

Građevinski Institut Makedonija Skopje: *Elaborati o zaštitnim zonama izvorišta za javno vodosnabdevanje*

grada Delceva 2024

Građevinski Institut Makedonija Skopje: *Elaborati o zaštitnim zonama izvorišta za javno vodosnabdevanje grada Ohrida 2023*

Građevinski Institut Makedonija Skopje: *Elaborati o azuriranje zaštitnih zona izvora Rasče za vodosnabdevanje grada Skoplja 2019*

Građevinski Institut Makedonija Skopje: *Elaborati o azuriranje zaštitnih zona bunarskog sistema Nerezi Lepenec za vodosnabdevanje grada Skoplja 2017*

Zakone i pravilnike: *Službeni glasnici R. S. M.*

Protokol o vodi i zdravlju, SZO & ONEKE: 1999.